

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444553>

УДК 340

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Д. Эргашева,

магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция»

И.А.Федорова,

научный руководитель,

к.ю.н., доц., кафедра гражданско – правовых дисциплин,

РЭУ им. Г.В. Плеханова,

г. Москва

E-mail: di_97_97@bk.ru

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемные аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности в кризисных условиях. Актуальность исследования данного вопроса обусловлена целым рядом причин. Нестабильная экономическая ситуация в стране, осложненная последствиями пандемии, требует от государства оперативного реагирования и создания наиболее благоприятных условий, которые позволят в настоящих тяжелых условиях сохранить предпринимательскую активность, создадут возможность поддержки в первую очередь малого и среднего бизнеса. В статье подчеркивается, что в кризисных условиях от государства требуется поддержка, в первую очередь, инвестиционной деятельности, смягчение административно-регулирующих мер в виде, например, лицензирования определенных видов деятельности. Вместе с тем, несмотря на кризисные условия и необходимость вмешательства государства, отметим, что в настоящий момент крайне важно сохранять баланс между такой поддержкой и функцией государства по регулированию правил ведения предпринимательства. Снятие определенных административных барьеров в кризисный период, в том числе с целью привлечения инвестиций, это верный шаг, однако сложность определения того какие ограничительные меры сниматься, состоит в том что государство должно сохранять свои функции в качестве регулятора. Например, упрощение налогообложения предпринимательской деятельности не должно привести к развитию теневой экономики. К сожалению, в настоящее время, в научной среде вопрос поддержки предпринимательства с учетом кризисных явлений исследован крайне поверхностно, и соответственно в практической

сфере не проработаны пути реализации антикризисных решений, что еще раз подчеркивает важность данной темы.

Ключевые слова: кризис, экономика, решение экономических проблем, правовое регулирование предпринимательства, государственное регулирование, ведение предпринимательской деятельности, экономические условия

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS

D. Ergasheva,

2nd year undergraduate student, ex. "Jurisprudence"

I.A. Fedorova,

scientific director,

Candidate of Law, Assoc. Professor, Department of Civil - Legal Disciplines,

PRUE them. G.V. Plekhanov,

Moscow

E-mail: di_97_97@bk.ru

Abstract: The article examines the main problematic aspects of legal regulation of entrepreneurial activity in crisis conditions. The relevance of the study of this issue is due to a number of reasons. The unstable economic situation in the country, complicated by the consequences of the pandemic, requires the state to respond quickly and create the most favorable conditions that will allow maintaining entrepreneurial activity in the current difficult conditions, creating an opportunity to support, first of all, small and medium-sized businesses. The article emphasizes that in crisis conditions, the state is required to support, first of all, investment activities, soften administrative and regulatory measures in the form of, for example, licensing of certain types of activities. At the same time, despite the crisis conditions and the need for state intervention, we note that at the moment it is extremely important to maintain a balance between such support and the function of the state to regulate the rules of doing business. Removing certain administrative barriers during a crisis period, including with the aim of attracting investments, is a right step, but the difficulty in determining which restrictive measures to be removed is that the state should retain its functions as a regulator. For example, simplification of business taxation should not lead to the development of the shadow economy. Unfortunately, at present, in the scientific community, the issue of supporting entrepreneurship, taking into account the crisis phenomena, has been studied extremely superficially, and, accordingly, in the

practical sphere, ways of implementing anti-crisis solutions have not been worked out, which once again emphasizes the importance of this topic.

Key words: crisis, economics, solution of economic problems, legal regulation of entrepreneurship, state regulation, doing business, economic conditions

Важнейшими функциями государства является защита суверенитета и территориальной целостности, обеспечение его экономической и информационной безопасности. Именно поэтому, на современном этапе, в период перехода к функционированию страны в условиях рыночных отношений, обеспечения защиты прав всех субъектов экономических отношений, обеспечение социальной направленности экономики следует считать одними из важнейших направлений деятельности государства. Достижения эффективности в осуществлении указанных направлений возможно только путем усиленного внимания на государственном уровне в процесс реализации экономической политики. Несмотря на некоторые положительные сдвиги, экономическая ситуация в России остается сложной [1-3].

Текущее состояние отечественной промышленности также не соответствует требованиям, диктуемых условиями глобальных изменений. Промышленное производство перестало быть основным фактором роста национальной экономики. Аналогичная картина наблюдается и по основным видам промышленной деятельности [4, с. 65-69]. Падение промышленного производства в целом, а особенно производства инвестиционной продукции, вызывает негативные последствия отставания и ослабление национальной экономики, потерю конкурентных позиций Российской Федерации на мировых рынках.

В результате такого существенного обесценивания национальной валюты реальная покупательная способность доходов населения была существенно снижена, ведь основными импортными товарами для нашего государства выступают транспортные средства, электроника, за которые отечественные импортеры расплачиваются иностранной валютой, как следствие – отечественные потребители также должны платить курсовую разницу за импортируемые товары.

Переходя к анализу предмета исследования, следует согласиться с мнением, что эффективность правового регулирования в Российской Федерации целесообразно оценивать не по затраченным усилиями и средствами, а прежде всего по уровню нормализации процессов в желательном для государства направлении, достижением устойчивого развития. Именно поэтому, определения факторов, влияющих на

эффективность правового регулирования в указанной сфере, имеет решающее значение. Отметим, что правовое регулирование экономики в кризисных условиях осуществляется в рамках реализации государственной экономической политики, которая «остается в руках» государства основным инструментом регулирования воспроизводственного процесса и создание материальной базы развития страны.

Правовое регулирование, как и каждый конкретный вид деятельности, по своей сути и должен быть эффективным – в этом заключается его назначение. Уровень эффективности правового регулирования экономической политики обусловлен сложным взаимодействием многих факторов – нормативного, организационного, экономического, политического, социального, социально-психологического, морально-идеологического, информационного и др. [1, с. 80-86].

Именно право устанавливает меру поведения людей, обеспечивает социально-политическую, психологическую и организационную направленность управленческого действия, закрепляет нормативно оформленную основу управления, определяет права и обязанности (компетенцию) органов административно-правового регулирования, их структурных подразделений и уполномоченных должностных (служебных) лиц устанавливает правильное соотношение между объемом полномочий и ответственностью аппарата административно-правового регулирования, закрепляет рациональный процесс регулирования, поддерживает надлежащую организованность и дисциплину участников процесса регулирования.

В различных научных исследованиях неоднократно было отмечено, что существующие недостатки в законодательстве снижают эффективность мер, принимаемых с целью преодоления кризиса в экономике.

Мы убеждены, что несовершенство лицензионного законодательства, сложность процедуры выдачи лицензий, в частности, чрезмерные административные барьеры в сфере получения документов лицензионно-правового характера, несовершенство законодательства в инвестиционной сфере, в частности в сфере иностранного инвестирования, нормативная неопределенность порядка взаимодействия уполномоченных органов публичной администрации по вопросам реализации антикризисных мер существенно снижают эффективность правового регулирования экономики в кризисных условиях. Кроме того, соответствующий нормативно-правовой массив достаточно часто по содержанию не соответствует объективным требованиям, поскольку не предусматривает действенного механизма реализации на практике декларируемых законодателем прав, свобод, обязанностей и т.д. [5-8].

Отметим, что в условиях экономического кризиса, органы публичной администрации должны создать условия для развития малого и среднего бизнеса. Мировой опыт свидетельствует, что одним из первых шагов должна стать ликвидация административных барьеров, в том числе и в сфере получения документов лицензионно-разрешительного характера.

Кроме того, на сегодня одной из комплексных проблем является нормативное закрепление понятийного аппарата. Не является исключением, например понятие «иностранные инвестиции». Это обусловлено тем, что в настоящее время различные нормативно-правовые акты закрепляют различные подходы к определению указанного понятия. Данный вопрос является принципиальным, ведь для иностранного инвестора должно быть четко понятно, на что распространяются государственные гарантии. По-прежнему отметим, что на сегодняшний день нет единого программного документа, который бы четко закрепил на законодательном уровне постепенные шаги уполномоченных органов публичной администрации по выходу страны из сложного финансового положения.

Необходимо учитывать также то, что в указанной сфере (как и в любой другой) имеет место латентная преступность, в первую очередь коррупция, поэтому официальные статистические данные реальное положение вещей в полной мере не отражают. При таких обстоятельствах эффективные и доступные гарантии надлежащей реализации и защиты прав, свобод, законных интересов физических и юридических лиц не помешают [2, с. 275-282].

В свою очередь, обращение к публичной администрации среди соответствующих юридических гарантий занимают особое место. Именно с помощью обращений со стороны общества осуществляется контроль за соблюдением конституционных принципов законности и верховенства права в сфере публичного администрирования.

В свете перманентных кризисных явлений, происходящих в нашем государстве в политической и социально-экономической сферах, в том числе коррумпированности чиновников и распространении криминализации в обществе, институт обращений к публичной администрации (при условии эффективного функционирования) может стать одним из действенных юридических средств преодоления соответствующих негативных тенденций.

В правовом отношении коррупция составляет совокупность разных по характеру и степени общественной опасности, но единых по своей сути коррупционных деяний (уголовных, административных, гражданско-правовых, дисциплинарных), а также нарушений этики поведения государственных служащих. Поскольку коррупция является явлением по своей сути многогранным, следует уделить значительное внимание детерминантам, влияющим на ее появление, существование, развитие.

По нашему мнению, к ним относятся политические, социально-экономические, правовые, организационно-управленческие, социально-психологические факторы. Установлено, что среди отдельных важных факторов коррупции можно назвать: быстрое и неупорядоченное изменение системы социального управления, которое привел к замене системы патроната и привилегий на открытую денежную коррупцию; особенности приватизации государственного имущества, создали чиновникам широкие возможности для злоупотреблений; отсутствие надлежащего общественного контроля за управлением государственными материальными и финансовыми ресурсами; доминирование корпоративно-бюрократических групп в решении многих экономических и политических вопросов.

Указанные выше факторы обусловили интенсивный рост коррупции. Также организационным фактором, который существенно влияет на эффективность правового регулирования экономики в кризисных условиях является неэффективное взаимодействия уполномоченных субъектов в данной сфере [3, с. 70-75].

Анализ практики деятельности данных органов публичной администрации свидетельствует, что взаимодействие необходимо и логично обосновано, потому что, во-первых, это позволяет эффективно и оперативно реализовывать антикризисные меры; во-вторых, разграничить функций и полномочий между различными субъектами.

Вместе с тем, анализ нормативно-правовых актов, нормы которых регулируют различные аспекты такого взаимодействия свидетельствует, что данное направление деятельности регулируется фрагментарно. На сегодня возникла необходимость в разработке и приняты единого нормативно-правового акта, в котором были бы определены, в частности: понятие взаимодействия субъектов административно-правового регулирования экономики в кризисных условиях под которым следует понимать определенную и регламентированную законом деятельность самостоятельных органов публичной власти, направленную на взаимную поддержку, кооперацию усилий по согласованному, действенному и эффективному управлению; формы такого взаимодействия, а именно: проведение совместных совещаний, обмен информацией, совместная разработка программных документов и проектов нормативно-правовых актов, создание временных консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

К группе политически-правовых факторов необходимо, прежде всего, отнести стабильность гражданского общества [6, с. 276-280]. Целесообразно отметить, что нестабильность в экономике, политике прямо и косвенно сказывается на социальной, экономической и духовной сферах

общества, в частности на уверенности рядового гражданина в завтрашнем дне.

При этом не учитываются прогнозы ученых в этой сфере, а потому, конечно, непонимание экономических показателей приводит к постановке недостижимых целей и неэффективному использованию средств государственного бюджета в этом направлении.

К социально-психологическим и морально-идеологическим факторам относятся факторы, которые влияют на уровень социальной активности населения: количество детей и наличие репродуктивной установки в семье; образовательный и квалификационный уровень; потенциальный уровень стабильности и т.д. Проанализировав ряд факторов, влияющих на эффективность административно-правового регулирования экономики в кризисных условиях есть основания констатировать отсутствие эффективной комплексной экономической политики, хотя некоторые позитивные шаги все-таки сбываются. Поэтому, конечно, нужно совершенствовать как нормативно-правовую основу реализации экономической политики, так и сам механизм правового регулирования экономики в кризисных условиях.

Список литературы

[1] Алексеенко А.П. Правовое регулирование отношений в сфере прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации и Китайской Народной Республике: сравнительно-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. / А.П. Алексеенко. – Екатеринбург, 2017. 252 с.

[2] Быкасова О.О. Прямые иностранные инвестиции как фактор конкурентоспособности России. / О.О. Быкасова. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. № 7. 275-282 с.

[3] Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: монография / К.М. Беликова, А.В. Габов, Д.А. Гаврилов [и др.]; отв. ред. М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2015. 656 с.

[4] Лободин А.И. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. / А.И. Лободин, Д.Н. Безрядин // Современные наукоемкие технологии. – 2014. № 7-2. 164-164 с.

[5] Медовый В.В. Оптимизация государственного регулирования предпринимательской деятельности на рынке недвижимости в условиях нестабильной внешней среды. / В.В. Медовый. // Terra Economicus. – 2016. Т. 12. № 2-3. 65-69 с.

[6] Петраков А.Ю. «Государственный контроль в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в

Российской Федерации». Актуальные проблемы российского права. / А.Ю. Петраков. – 2017. №9 (82). 134-140 с.

[7] Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности: монография. / В.К. Андреев, Л.В. Андреева, К.М. Арсланов [и др.]; отв. ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2016. 340 с.

[8] Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: правовые аспекты под ред. В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелевой. – М.: Инфотропик Медиа. 2015. 348 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseenko A.P. Legal regulation of relations in the field of foreign direct investment in the Russian Federation and the People's Republic of China: comparative legal aspect: dis. ... Cand. jurid. sciences. / A.P. Alekseenko. - Ekaterenburg, 2017.252 p.

[2] Bykasova OO Foreign direct investment as a factor in Russia's competitiveness. / OO Bykasov. // International Journal of Applied and Fundamental Research. - 2017. No. 7. 275-282 p.

[3] Coordination of economic activity in the Russian legal space: monograph / K.M. Belikova, A.V. Gabov, D.A. Gavrilov [and others]; отв. ed. M.A. Egorova. - M. : Yustitsinform, 2015.656 p.

[4] Lobodin A.I. Legal regulation of entrepreneurial activity. / A.I. Lobodin, D.N. Bezryadin // Modern high technologies. - 2014. No. 7-2. 164-164 s.

[5] Medovy V.V. Optimization of state regulation of entrepreneurial activity in the real estate market in an unstable external environment. / V.V. Honey. // Terra Economicus. - 2016. T. 12.No. 2-3. 65-69 p.

[6] Petrakov A.Yu. "State control over residents of territories of advanced socio-economic development in the Russian Federation." Actual problems of Russian law. / A.Yu. Petrakov. - 2017. No. 9 (82). 134-140 p.

[7] Problems of implementation of the principles of law in business: monograph. / VC. Andreev, L.V. Andreeva, K.M. Arslanov [and others]; отв. ed. V.A. Vaypan, M.A. Egorova. - M. : Yustitsinform, 2016.340 p.

[8] Public-private partnership in Russia and foreign countries: legal aspects ed. V.F. Popondopulo, N.A. Sheveleva. - M. : Infotropik Media. 2015.348 p.

© Д. Эргашева, 2020

Поступила в редакцию 5.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Эргашева Д. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях экономического кризиса // Инновационные научные исследования. 2020. №12-2(2). С. 324-332. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>